

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ МИРА:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ**

Рустам Рашидов

доктор философии (PhD) по политическим наукам, доцент

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы межрегиональных отношений между регионами мира и теоретико-методологические аспекты их становления и развития. Также, дается политологический подход к определению региона как актора международных отношений.

Ключевые слова: регион, межрегиональные отношения, теоретико-методологические аспекты, актор международных отношений, модели сотрудничества между регионами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7348579>

Annotation. This article discusses the issues of interregional relations between the regions of the world and the theoretical and methodological aspects of their formation and development. Also, a political science approach is given to the definition of a region as an actor of international relations.

Key words: region, interregional relations, theoretical and methodological aspects, actor of international relations, models of cooperation between regions.

Реализация межрегионального сотрудничества крепко связана со сложными проблемами внутривнутриполитической и внутриэкономической стабильности государств на современном этапе.

Но, перед тем перейти на вопросы межрегиональных отношений также, имеет важное значение конкретизации теоретико-методологических основ данной тематики.

Понятие «регион» на сегодняшний день имеет широкое употребление, как в различных общественных науках, так и на повседневном уровне. Соответственно ему довольно сложно найти универсальное определение.

С точки зрения экономических исследований, регион представляет собой хозяйственно-экономическую общность. Данные регионы могут иметь различное пространственные измерения, но, как правило, они не превышают территорию государства: это либо часть одного государства, либо территория, лежащая на границе нескольких государств.

Также, можно выделить культурно-историческое понимание региона. С данной точки зрения, регион представляет собой исторически сложившееся образование, имеющее культурное, лингвистическое, конфессиональное и иное своеобразие [1, 5].

В политической науке определение региона исходит из понимания региона как внутригосударственной политической единицы. Во внутривнутриполитических отношениях в

государствах, построенных на основе федерализма или регионализма, выделяется три уровня управления:

- национальный;
- региональный;
- местный.

С этой точки зрения, регион определяется конкретной территорией, институциональной структурой, то есть наличием собственных органов политической власти, нормативно-правовым урегулированием взаимоотношения с другими уровнями политической власти [2, 8]. Другими словами, политологический подход к определению региона выделяет важнейшую характеристику его как актора международных отношений.

Понятие «регион» в политической науке включает в себя территориально-географические, социально-экономические, военно-политические, культурно-идеологические, демографические, исторические и другие аспекты.

Американские политологи Л. Кантори и С. Спигел дали известное определение региона. Понятие регион, по Кантори и Спигелу, определяется как район мира, который включает в себя географически близкие государства, образующие в международных делах взаимосвязанные объединения [3, 28-30]. Это определение достаточно удобно, просто и понятно, но характеризуется односторонностью подхода географического детерминизма, поскольку страны могут группироваться и по другим признакам, в том числе по идеологическим, экономическим, политическим, военным и т. д. критериям.

В современной российской политической науке понятие регион определяется более многогранно, на основе экономических, социально-политических, культурно-цивилизационных критериев. Регион – это «определенная территория страны или нескольких соседних стран с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития производительных сил (на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей), сложившейся материально-технической, производственной и социальной инфраструктурой, а также своеобразием социально-политических условий» [4, 331]. Как видно из этого определения, его авторы попытались учесть все, за исключением культурного, критерии региона – географические, экономические, социальные и политические.

На степень вовлеченности регионов в международные дела и характер их деятельности оказывают влияние **три группы факторов:**

1. Географические и геополитические – экономико-географическое положение региона. Связям способствует близость к транспортным узлам, крупным морским портам. В этой связи в целях совершенствования транспортной инфраструктуры рядом регионов, можно принят комплексной программы развития транспортной системы.

Также, большое значение для международного сотрудничества между регионами имеет функционирование на их территории крупных государственных промышленных и научных предприятий, имеющих региональное значение.

2. **Социально-экономические** – общий уровень развития региона, природно-ресурсный потенциал (в последнее время возрастающую роль играет близость регионов к источникам углеводородного сырья), состояние важнейших отраслей производства, доля экспортно-ориентированных производств, финансовое положение региона, инвестиционная активность в регионе, уровень и диверсификация доходов населения, занятость населения и состояние рынка труда, экологическая ситуация в регионе и др.).

3. **Политико-правовые** – характер политического режима в регионе, развитость региональной политической и экономической элиты, ее устойчивость и влияние в регионе, политические предпочтения населения, наличие политических рисков в регионе, состояние регионального законодательства и др.

Международные межрегиональные связи в силу своих возможностей и особенностей в процессе осуществления и развития торгово-экономических и гуманитарных связей, способны решать **следующие задачи**:

- повышение уровня и качества жизни населения региона или регионов;
- формирование благоприятной среды для устойчивого экономического роста в регионе;
- стимулирование процессов взаимовыгодной торговли, развития и укрепления хозяйственных, культурных и гуманитарных связей между сотрудничающими регионами;
- преодоление существующих в регионе специфических проблем, оздоровление социально-экономической ситуации в регионе;
- повышение степени доверия, взаимопонимания и добрососедства среди населения сотрудничающих регионов, укрепление и диверсификация направлений и форм сотрудничества.

По результатам развития межрегионального сотрудничества обобщен имеющийся опыт и разработаны соответствующие модели. Так, можно выделить несколько **моделей сотрудничества между регионами**.

Традиционная модель межрегионального и приграничного сотрудничества основывается на обслуживании таких связей путем заключения соглашений между регионами. За счет этого значительно увеличиваются объемы межрегиональной торговли, транзитные товаро - и пассажиропотоки, что создает предпосылки для экономического подъема регионов.

Вторая модель предполагает создание специальных экономических зон (СЭЗ), предусматривающих повышение привлекательности регионов для иностранных инвесторов с помощью льготного таможенного, налогового режимов и смягчения пограничных ограничений. Характерным примером успешного применения такой модели может, к примеру, служить опыт создания приграничного пояса вдоль границы Мексики и США. С начала 90-х годов в разных регионах России создан целый ряд СЭЗ, имевших целью развитие российских приграничных территорий посредством привлечения в них финансовых ресурсов.

Третья модель (модель «еврорегионов») характеризуется совместной деятельностью приграничных сообществ и властей различного уровня по реализации проектов в определенных сферах. Финансирование для реализации проектов в рамках такой модели поступает из бюджетов международных организаций (к примеру, ЕС), государственных и местных бюджетов, от частных инвесторов. Данная модель используется в странах с близкой структурой экономики и сходным уровнем цен на товары и услуги.

По нашему мнению, важнейшими **принципами** формирующейся системы межрегиональных отношений должны быть следующие факторы:

во-первых, устойчивость как обязательное условие воспроизводства потенциала региона в режиме сбалансированности и социальной ориентации;

во-вторых, равномерность регионального развития, т.е. соблюдение пропорций всех составляющих потенциала региона с целью устойчивого развития.

В современных условиях резко возрождается роль внешнеэкономического фактора в развитии экономики страны в целом и межрегиональных отношений.

Функционирование и развитие регионального хозяйственного комплекса происходит не обособлено, а во взаимосвязи другими регионами, внешним миром. Отношения с этими регионами являются торговыми и экономическими.

Межрегиональные экономические связи представляют собой систему экономических отношений и интересов регионов, которые развиваются в процессе деятельности общественного производства. Эти связи обусловлены общественным разделением труда, спецификацией и размещением производства по территориям, в том числе в зависимости от природно-географических условий и источников сырья, развитости инфраструктуры и степенью обеспеченности качественными трудовыми ресурсами.

Межрегиональные связи представлены на следующих основных уровнях:

- на уровне отдельных предприятий, организаций, фирм, граждан, осуществляющих внешне региональные экономические операции;

- на уровне производственных комплексов, отдельных отраслей производства и межотраслевых комплексов;

- на уровне регионов [5, 187].

Основными формами этих межрегиональных экономических связей являются: материальный товарообмен результатами производства, взаимовыгодное воспроизведение регионами отдельных работ, услуг, развитие межрегионального туризма, проведение согласованного регулирования налоговой, кредитной, демографической сфер, совместное проведение политики ценообразования.

Еще одной формой взаимодействия является совместное проведение работ производственного и непроизводственного характера предприятиями нескольких регионов.

Благодаря этим формам формируются целые системы взаимодействия и осуществляется функционирование национальной и мировой экономики. Поэтому,

разрыв этих связей ослабляет производственный потенциал, конкурентные возможности экономики, приводит к падению производств, депрессии.

Сегодня в межрегиональных взаимоотношениях устанавливаются прямые контакты с крупными финансовыми институтами с целью привлечения инвесторов в регионы. Процесс где-то достаточно развит, но в данном случае происходит совершенствование межрегиональных экономических связей, и появляются новые организационные **формы экономического сотрудничества на межрегиональном уровне**.

Межрегиональная интеграция представляет интеграцию определенного масштаба в определенных временных рамках. Важнейшей формой является **экономическая интеграция**, выражающаяся во взаимодействии предприятий и организаций различных регионов. К современным формам межрегионального сотрудничества предприятий относят: создания ряда предприятий – холдингов (в нефтяной, газовой и др. отраслях промышленности). Основная цель – сохранять стабильность функционирования отрасли и рост поступлений от экспорта их продукта. Поэтому они стали монополистами создав по всей территории свои филиалы, которые занимаются координацией деятельности и организацией межрегионального сотрудничества.

На внешнем рынке конкурентоспособными могут быть только те предприятия, которые способны объединить в себе: добычу, переработку, транспортировку, сбыт. Поэтому возможно только государственное регулирование их усилий в рамках темпов инфляции.

Следующей формой межрегионального взаимодействия является **финансово-промышленная группа (ФПГ)**. Практика их создания была подчинена необходимости реорганизации отдельных промышленных предприятий и концентрации финансовых ресурсов [5, 189].

Эта необходимость была усилена обострившейся конкуренцией с иностранными производителями на внутреннем и внешнем рынках.

Финансово-промышленные группы в регионах могут стать реальным институтом при проведении экономической и промышленной политики. Регионы, где сформированы крупные ФПГ, являются регионами-донорами и обладают реальной финансовой самостоятельностью при проведении бюджетной политики.

Создание банков и кредитных организаций – другая форма межрегиональных экономических связей. Создание собственных филиалов в регионах, заключение стратегических союзов крупными банками в разных регионах. Это дает возможность банкам быстрее проводить операции, инвесторам – расширять клиентуру.

В целом, вместо заключения можно выделить следующие выводы по вопросам межрегиональных отношений и их теоретико-методологических основ.

Во-первых, благодаря современным тенденциям глобализации, а также мощным процессам регионализации, международные отношения, традиционно понимавшиеся как отношения между суверенными государствами, трансформируются в более комплексное, фрагментированное и многоуровневое явление. Вопросы

межрегионального сотрудничества, построения механизмов влияния на внешние процессы становятся актуальными и для государств ряда регионов мира.

Регионы становятся общепризнанными участниками международных процессов, наряду с такими их традиционными негосударственными участниками, как транснациональные корпорации или общественно-политические организации.

Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность, будучи важнейшим стимулом в установлении, развитии и укреплении межрегиональных отношений и в настоящее время остается как основной составляющие в связях между регионами мира.

В-третьих, в межрегиональном взаимодействии непосредственно пересекаются жизненно важные проблемы, включая внешнеполитические, экономические, социальные, гуманитарные, разделенных народов и другие. Все они одинаково затрагивают интересы многих стран и народов и тем самым в определенной степени укрепляют их взаимоотношения, поощряют совместно искать взаимоприемлемые развязки.

Список литературы:

1. Белявцева Д.В. Региональное пространство и политическое сознание общества: опыт концептуализации проблемы // Регионалистика. Сборник научных трудов. – Гродно, 2008. – 341 с.
2. Насыров И.Р. Международное сотрудничество регионов. Мировая практика и опыт Татарстана. – Казань, 2007. – 207 с.
3. Cantori, L.J., Spiegel, S.L. The International Politics of Regions: A Comparative Approach. – N. J.: Englewood Cliffs, 1970. – 423 p.
4. Политическая энциклопедия. Т. 2. – М.: Мысль, 1999. – 705 с.
5. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. – М.: ИНФРА М, 2006. – 324 с.